

УДК:635.655

**СОЯ ДОНИНИНГ БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИГА
БАКТКРИАЛ ЎЎИТЛАРНИ ТАЪСИРИ**

Абруева Фотима Баходир кизи

Тошкент Давлат Аграр Университети

Самарканд филиали магистр

Кулдшов Бобомурод Хусанович

қ.х.ф.ф.д (PhD)

Тилавов Ҳайитмурод

Аннотация. Мақолада соянинг янги маҳаллий ва хориждан келтирилган навларининг Самарқанд вилояти ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида етиштирилган соя уруғларини Қуруқ моддага нисбатан, % ҳисобида дон таркибидаги оқсил, намлик, мой миқдорлари аниқлаш бўйича тадқиқот натижалари баён қилинган.

Калит сўзлар: соя, навлар, экиш, схема, меъёр, суғориладиган, ўтлоқи-бўз, тупроқ, оқсил, намлик, мой ҳосилдорлик.

Abstract. The article describes the results of the research on determination of protein, moisture, and oil content of soybean seeds in terms of dry matter, percentage of new domestic and foreign varieties of soybean grown in the conditions of meadow-gray soils of Samarkand region.

Key words: shade, varieties, planting, scheme, standard, irrigated, meadow-gray, soil, protein, moisture, oil productivity.

Абстрактный. В статье описаны результаты исследований по определению содержания белка, влаги и масла в семенах сои в пересчете на сухое вещество, процентное содержание новых отечественных и зарубежных сортов сои, выращенных в условиях лугово-серых почв Самаркандской области.

Ключевые слова: тень, сорта, посадка, схема, стандарт, полив, лугово-серый, почва, белок, влага, масличность

Кириш.

Соя Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида нисбатан ёш ўсимлик ҳисобланади. Унинг донида 30-52 % оксил, 18-25 % мой, 20 % углеводлар бор. Соя донидаги оксилнинг миқдорига кўра унга тенг келадиган экинни ўзи йўқ, ҳар гектаридан чиқадиган протеинлик доннинг ҳажми бўйича соя горох ва нўхатдан юқори туради. Оксилнинг ҳазм бўлиши 77-92 % га тенг ва организмга сингиши 84-100 %, соядан энг оқилона фойдаланиш ундан мойини ажратиб олиб, сўнг кунжарасини чорвага, паррандаларга бериш ҳисобланади [1-2-б; 6-7-б.].

Соя донидаги оксилнинг миқдорига кўра унга тенг келадиган экинни ўзи йўқ, ҳар гектаридан чиқадиган протеинлик доннинг ҳажми бўйича соя горох ва нўхатдан юқори туради. Оксилнинг ҳазм бўлиши 77-92 фоизга тенг ва организмга сингиши 84-100 фоиз, соядан энг оқилона фойдаланиш ундан мойини ажратиб олиб, сўнг кунжарасини чорвага, паррандаларга бериш ҳисобланади [5-8; 48-б.].

Айрим олимларнинг маълумоти бўйича фосфорли ўғитлар соянинг мойлилик даражасини, азотли ўғитлар оксил миқдорини оширади. Маълумотларга кўра, 60 кг/га фосфор солинганда доннинг таркибида оксил 19,7 дан 21,1 % гача, мой миқдори 17,5 дан 20,8 % гача ошганлиги аниқланган. Сояга 30 кг/га фосфор солинганда дон таркибида 18-25 % оксил бўлган, ўғитсиз кўринишда 17,13 % бўлган.

Соя экини донининг кимёвий таркиби унинг муҳим сифат кўрсаткичларидан биридир. Соя дони таркиби оксилга, углеводларга, мойга, минерал моддаларга, витаминларга бой бўлиб, муҳим озиқ-овқат, ем-хашак аҳамиятига эга.

Таҳлил ва натижалар.

Биз соянинг Ўзбекистон республикасида кенг тарқалаётган соянинг Нафис ва Селекта-302 навларини доннинг биокимёвий таркиби жумладан, ўсимлик донидаги (мой, оксил, намлик) кўрсаткичлари бўйича лаборатория шароитида таҳлиллар олиб борилди.

Ўсимлик донидаги (мой, оксил, намлик) таҳлиллари Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг “Ўсимликшунослик ва ем-хашак етиштириш” кафедрасига қарашли Германиядан 2020 йилда олинган замонавий лаборатория ускунаси “Granolyser”да аниқланди. Маълумот учун: Аниқлвнган кўрсаткичлар, соя дони таркибидаги оксил миқдори Къелдал ва Барнштейн усулларида, ёғ миқдори Соксет усулларида ҳам аниқлаш мумкин.

Биокимёвий таҳлилларини ўтказганимизда Нафис навидаги донинг намлиги барча вариантлар кесимида 12,6; 12,9 % ни ташкил қилган бўлса, Селекта-302 навида эса бу кўрсаткичлар 12,6; 12,7 % бўлганлиги навлар бўйича сезиларли фарқ кузатилмади аниқланди.

Дон таркибидаги оксил миқдори назорат вариантыда Нафис навида 30,4 %, Селекта-302 навида 31,3 % ни Фон+Нитрофорте–Ж қўлланилганда навларга мувофиқ ҳолда 34,9, 36,4 ва 39,4 % бўлди. Энг юқори дондаги оксил миқдори Нафис навида Фон+Нитрофорте–Ж қўлланилганда 36,4 % бўлганлиги қайд этилган бўлса, бу кўрсаткич Селекта-302 навида 34,9 % ни ташкил этди ва назоратга нисбатан дондаги оксил миқдори Нафис навида 6 %, Селекта-302 навида 3,6 % га кўп бўлганлиги қайд этилди. Дон таркибидаги оксил миқдори азот фиксацияловчи бактерияларнинг самарадорлигига боғлиқ ҳолда ўзгарди.

Ўсимликда азот алмашинувининг яхшиланиши унинг таркибида оксил моддасининг кўп ҳосил бўлишига олиб келади.

Фон+Нитрофорте–П қўлланилганда оксил миқдори Нафис навида 35,7, Селекта-302 34,5 % ни Ризовит-АКС қўлланилганда эса навларга мувофиқ ҳолда 31,8 ва 30,4 % бўлганлиги аниқланди

1-расм

Республикамизда яратилган Фон+Bradyrhizobium japonicum+Vaccillus subtilis BS-26 туганак бактериялар тупроқдаги ўзлаштирилмайдиган фосфор тузларини ўзлаштирувчи шаклга ўтказувчи бактериялар қўлланилганда навларга мувофиқ ҳолда дон таркибидаги оксил Нафис ва Селекта-302 навларида мувофиқ ҳолда 34,5 % ва 33,3 % ни ташкил этди.

Ўтказилган биокимёвий таҳлиллар дон таркибидаги оксил миқдори билан мой миқдори бир бирига нисбатан мос кўрсаткичларга эга эканлигини кўрсатди. Дон таркибида оксил миқдори қанча кўп бўлса шу вариантда мой миқдори камайганлиги кузатилди. Ўрганилган инокулянтлар штаммларга боғлиқ ҳолда дон таркибидаги мойнинг миқдори Нафис навида 21,5; 24,7 гача, Селекта-302 навида 20,4 дан 25,6 % ўзгарди. Нафис бўйича дондаги энг юқори мой миқдори Фон+Bradyrhizobium japonicum бактериялари популяцияси мавжуд бўлган тупроқ вариантыда 23,7 % кузатилди.

Дон таркибидаги оксил миқдори энг кўп бўлган вариантлар Фон+Нитрофорте–Ж ва Фон+Нитрофорте–П да дондаги мой миқдори 22,9; 23,4 % ни ташкил этди. Энг кам мой миқдори Фон+Bradyrhizobium japonicum+Vaccillus subtilis BS-26 препаратда кузатилди.

Шундай ҳолат Селекта-302 навида ҳам қайд этилди ва мувофиқ ҳолда 23,8; 24,0 ва 23,1 % ни ташкил этди.

Ҳулоса.

Соя дони таркибида асосий компонентлар оқсил ва мой миқдори бир-бирига тескари пропорцианал бўлгани аниқланди.

Энг юқори оқсил миқдори қайд этилган донларда нисбатан кам мой тўпланиши маълум бўлди. Шундай қилиб, доннинг биокимёвий таркиби таҳлил қилинганда энг юқори оқсил миқдори Фон+Нитрофорте–Ж да, ва Фон+Нитрофорте–П да қўлланилганда Нафи навида 36,4; 35,7 ни, Селекта-302 навида 39,9; 34,5 ни, мой миқдори мос равишда 22,9; 23,4 ва 23,8; 24,0 % бўлиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Атабаева Х.Н., Исроилов И.А., Умарова Н.С., Абитов Ю.И. Соя навларининг ҳосилдорлигига экиш меъёри ва усулининг таъсири // Шоли ва дуккакли-дон экинларининг селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологик тизимини ривожлантиришнинг асосий йуналишлари ва имкониятлари: Маколалар туплами. Респ.илм.амал.конф. - Тошкент, 2010. - 65-67 б.

2. Халилов Н. ва бошқ.алар. «Сояни янги навларини суғориладиган ерларда етиштириш технологиясининг хусусиятлари», // Самарқанд, 2004, 12 бет.

3. Атабаева Х.Н., «Соя», Тошкент, «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси», 2004, 96 бет.

4. Тангриева Г., Содикова И., “Экиш меъёри ва Нитрагин-137 штаммининг соя навлари ҳосилдорлигига таъсири” //“Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журналининг “Агро илм” илмий иловаси. Тошкент, 2012. №1(21)-сон. Б. 30.

5. Erisman, J.W., Sutton, M.A., Galloway, J., Klimont, Z., and Winiwarter, W. How a century of ammonia synthesis changed the world. // Nat. Geosci. -2008. –V.1. -№10. –P. 636–639.

6. Манакова Т.А., Заостровных В.И., Крапивин Г.П. Исходный материал сои на повышенное содержание белка и масла в зерне // Журнал Масличные культуры. – М, 2005. - №4. – С. 6-7.

7. Ширинян О.М., Чайка Н.Ф. Влияние инокуляции семян на продукционный процесс агроценоза. Соя биология и технология возделывания. -Краснодар.: Советская Кубань, 2005.-С.192-204.

8. Кучеренко Л.А. Влияние зоны выращивания сои на биохимический состав семян / Селекция и агротехнология сортов сои северного экотипа: Сб.науч.практ.конф. - Воронеж, ФГОУ ВПО "Воронежский ГАУ им. К.Д.Глинки", 2006. –С. 52-56.